

ПОТЕНЦИАЛ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА ВЛИЯНИЕ И ПОНИМАНИЕ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ.

Максудова Хуршида Абдурахимовна

преподаватель кафедры русской филологии,
Ферганский Государственный университет

Сайдалиева Диёрабону Бахтиёровна

Студентка русской филологии,
Ферганский Государственный университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7950513>

Опорные слова: Интернет – СМИ, медиакурс, медиадискурс. эмоциональная реакция, рецептивные навыки, социальные сети, коммуникация, медиаконтент.

Аннотация : Данная статья посвящена формированию связей с общественностью в медийном дискурсе, и эмоциональная реакция на освещение в новостях. Статья направлена на анализ использование эмотивных языковых средств на уровне узбекского медиадискурса. Научная новизна исследования заключается в том, что в нем рассматривается эмоциональная сторона Дискурс Интернет-СМИ.

Анализ : В последние годы появилось множество технологий, которые с появлением Интернета привели к возникновению новых форм общения и межличностного самовыражения (Чешмеджиева-Стойчева, 2018). Благодаря техническому прогрессу и массовому внедрению информационных технологий, связи и привычки самовыражения резко изменились, что привело к появлению новых языковых практик. Статистика показывает, что 57% население мира использует интернет-СМИ для получения информации, оттачивая рецептивные навыки на этом пути (Фишер и Мехозай, 2019). Появление Интернета и социальных сетей открыла эру дебатов, дав гражданам возможность говорить без посредников и свободно инициировать дискуссии. Таким образом, эти сети способствовали общественному самовыражению и распространению знаний. Появились новые дискурсивные практики, которыми стали: первостепенные методы, средства обмена и выражения. Получатель теперь говорит публично и разговаривает с несколькими выступающими в режиме реального времени (Sahmeni and Afifah, 2019). Многочисленные инструменты онлайн-медиа, предлагаемые для индивидуального и коллективного освобождения выступать в качестве триггера и катализатора социальных изменений. Интернет-СМИ стал необычайно важным инструментом коммуникации и маркетинга. Рациональное использование визуальной и текстовой эмотивной информации очень

важно для маркетинга в социальных сетях, потому что такая информация значительно влияет на принятие решений. Вопрос в том, насколько разные формы информации (например, текстовой, визуальной и аудиовизуальной) в социальных СМИ воздействуют на читателя. Поэтому эмоциональная лексика узбекских интернет-СМИ и их эмоциональное воздействие на получателя рассматриваются в качестве примера. (Алеми и Таджеддин, 2020; Постерняк, Боева-Омелешко, 2018; Соломон и Стил, 2017). Это исследование сосредоточено на чувствах и эмоциях, которые составляют неотъемлемую часть речи. Сообщалось, что реципиенты воспринимали все события, освещаемые в СМИ через эмотивно-чувственную призму. Таким образом, его можно рассматривать как средство субъективности (Bateman, 2019; Кошут и др., 2017; Макдональд, 2017). Вот что объединяет, в определенной степени эмоциональная или выразительная функция языка, которая, согласно Якобсону (1987), сосредоточена на отправителе, который выражает свои чувства и суждения посредством речи. Сообщалось, что реципиенты воспринимали все события, освещаемые в СМИ через эмотивно-чувственную призму. Таким образом, его можно рассматривать как средство субъективности (Bateman, 2019; Кошут и др., 2017; Макдональд, 2017).

Медиатексты связаны со следующими принципами: функциональность (т. е. влияние на массы), коммуникативность (т. е. степень ориентации на различных слоев), содержание и интенциональность (т. е. планирование воздействовать на получателей) (Альба-Жуэз и Ларина, 2018; Деметриу, 2018; Хилтунен, 2021). Эмоциональный потенциал медиадискурса определяет ряд инновационных концепций для медиакоммуникаций, и раскрыть, до какой степени медиатексты могут манипулировать эмоциями. В медийном дискурсе эмоциональность заставляет читателей чувствовать, что они имеют привилегированный доступ к неформальному обсуждению. Настоящее исследование рассматривает эмоциональную лексику с точки зрения контекстуальности (Хуань и Гуань, 2020 г.) Пользователи СМИ, участвовавшие в рассмотренных дебатах, сохраняли анонимность. Таким образом сбор данных четко придерживался этики автономии и анонимности, использование лексем вне контекста, без комментариев или прозвища. Процесс анализа проходил в условиях смешанного подхода (автоматизированный эмотивно-семантический анализ медиатекста и ручная проверка маркеров эмоций). Медиатексты были проанализированы с помощью программного обеспечения Tropes. Это

мощный инструмент для устранения лексико-семантической двусмысленности, объединяющий лексику и семантику сетей и позволяет проводить когнитивно-дискурсивный анализ. Другие преимущества включают возможность выполнения стилистических, синтаксических, и семантического анализов и представлять результаты в зашифрованной или графической форме. Например, в тексте, взятом со спутника Узбекистанский новостной портал, этот инструмент автоматически выделил лексему, которая потенциально может иметь эмотивную семантику. В тексте это выделено: ««Uni tabassumi dunyodagi eng chiroyli tabassum edi. 8 oy va 2 kun men yer yuzidagi eng baxtli inson edim. Kecha uni tuğilish arafasida turgan qizimiz bilan moshina urib yubordi», — deb yozdi Ashot». Программное обеспечение Tropes отнесено к разряду положительных эмоций, которые показывают счастье. Это стилистический, синтаксический и семантический анализ, поскольку инструмент видит семантико-стилистическую категорию. Используется в СМИ, стиль текста и имеет эмотивную семантику. Вместо синтаксического уровня здесь задействован лексический уровень. Тропы определяют стиль текста и помещает его в контекст, используя семантические метакатегории. Другая причина использования Tropes заключается в том, что она может запускать сценарий Emotaix для того чтобы анализировать эмоциональную и аффективную лексику по ее валентности типу и теме письма. Более того, Emotaix может распознавать все эмоциональные лексические единицы вне зависимости от их употреблений (буквальные/образные). значение) в письменной среде. Другими словами, она служит для синтаксической гибкости, что означает, то что писатели могут изменять валентность лексической единицы.

Общие эмоциональные процессы охватывают большое разнообразие языковых представлений. В психологии эмоции связаны с определенными стимулами (например, события, положительные/отрицательные коннотации слов, положительные/отрицательные чувства и т. д.), которые могут вызвать желаемую реакцию к тому, что вызвало эмоцию. Это сложный и недолговечный процесс, часто направленный на идею движения. В некотором смысле, термины, описывающие эмоции, также включают в себя идею движения и действия. Неудивительно, что такое разнообразие и сложность нашли отражение на языковом уровне. Эмоции в тексте могут существовать в виде существительных, глаголов, прилагательных, наречий, словосочетаний или даже предложений

(Волкова и др., 2021). Те, которые более проработаны, выражается в языковых терминах более разнообразно. Последствия богатство и сложность экспрессивной лексики, потому что эмоции влияют на поведение, они также влияют на то, как человек выражает себя через речь. Средства массовой информации вербализовали чувства и ощущения. Этот эффект связан с идеей движения и экстерииоризации, и есть много слов и выражений для направления эмоциональных реакций (таблица 1), которые обычно обозначают действия.

Эмотивные лексемы, обычно обозначающие действия.	
Эмотивные лексемы	Эмотивные лексемы (на узбекском языке)
Волнение	Хавотир
Паника	Вахима
Забота	Гамхорлик
Страх	Коркув
Радость	Кувонч
Грусть	Гам

Использованная литература:

- 1.Максудова Х. ВАЖНАЯ СМЕНА ПАРАДИГМЫ В ЛИНГВИСТИКЕ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭМОЦИЙ В ПРАГМАТИЧЕСКИХ И ДИСКУРСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 136-141.
2. Максудова Х. А. Функции эмотивной лексики //Молодой ученый. – 2022. – №. 1 (396). – С. 275.
3. Максудова Х. СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 34. – С. 237-239.
4. Максудова Х. А. ЭМОТИВНАЯ ЛЕКСИКА В ПАРАДИГМЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ //ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. – 2022. – С. 50-55.
- 5.ЭМОТИВНАЯ ЛЕКСИКА В ПАРАДИГМЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ХА Максудова
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 50-55
6. Функции эмотивной лексики

ХА Максудова

Молодой ученый, 275

7. СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Х Максудова

Gospodarka i Innowacje. 34, 237-239

8. ВАЖНАЯ СМЕНА ПАРАДИГМЫ В ЛИНГВИСТИКЕ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭМОЦИЙ В ПРАГМАТИЧЕСКИХ И ДИСКУРСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ.

Х Максудова

Академические исследования в современной науке 2 (12), 136-141

9. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ЭМОТИВНАЯ ЛЕКСИКА В ПАРАДИГМЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

МХ А.

В V Международной научно-практической конференции: «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

10. ВАЖНАЯ СМЕНА ПАРАДИГМЫ В ЛИНГВИСТИКЕ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭМОЦИЙ В ПРАГМАТИЧЕСКИХ И ДИСКУРСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

ХА Максудова

International scientific journal of Biruni 1 (2), 274-280

11. ЭМОТИВНАЯ ЛЕКСИКА В ПАРАДИГМЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

ХА Максудова

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 50-55

12. Функции эмотивной лексики

ХА Максудова

Молодой ученый, 275

13. СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Х Максудова

Gospodarka i Innowacje. 34, 237-239

14. ВАЖНАЯ СМЕНА ПАРАДИГМЫ В ЛИНГВИСТИКЕ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭМОЦИЙ В ПРАГМАТИЧЕСКИХ И ДИСКУРСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ.

Х Максудова

Академические исследования в современной науке 2 (12), 136-141

15. Максудова Х. ВАЖНАЯ СМЕНА ПАРАДИГМЫ В ЛИНГВИСТИКЕ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭМОЦИЙ В ПРАГМАТИЧЕСКИХ И ДИСКУРСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 136-141.

- 16.Максудова Х. А. Функции эмотивной лексики //Молодой ученый. – 2022. – №. 1 (396). – С. 275.
- 17.Максудова Х. СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 34. – С. 237-239.
- 18.Максудова Х. А. ЭМОТИВНАЯ ЛЕКСИКА В ПАРАДИГМЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ //ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. – 2022. – С. 50-55.

